

АЛГОРИТМ SLAM В СОВРЕМЕННЫХ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯХ С ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ

THE SLAM ALGORITHM IN MODERN AUGMENTED REALITY WEB APPLICATIONS

КОЗЛОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ,

Санкт-Петербургский национальный институт точной механики и оптики.

KOZLOV NIKITA SERGEEVICH,

*Saint-Petersburg national research university of information technologies
mechanics and optics.*

В статье приведены результаты исследования алгоритмов, применяющихся в разработке дополненной реальности для веб-приложений. Определены современные решения для разработки веб-приложений с AR. Рассмотрена технология одновременной локализации и построения карты (SLAM), её использования в веб-приложениях с дополненной реальностью и освещен принцип работы с помощью языка программирования Python. Приведены результаты использования алгоритма. Выполнено сравнение с другими решениями в области AR для веб приложений и определены ключевые отличия. Подчеркнута важность развития технологий дополненной реальности в вебе.

In this article, explore modern algorithms used in the development of augmented reality for web applications. As a result, modern solutions for the development of web applications with AR have been identified. The technology of simultaneous localization and map construction (SLAM), its use in augmented reality web applications, and the principle of operation using the Python programming language are considered. The results of using the algorithm are presented. A comparison with other AR solutions for web applications has been performed and key differences have been identified. The importance of the development of augmented reality technologies on the Web was emphasized.

Ключевые слова: цифровизация, алгоритмы, дополненная реальность, SLAM, AR.

Key words: digitalization, algorithms, augmented reality, SLAM, AR.

Введение.
В настоящее время наблюдается стремительное развитие технологий в области виртуальной и дополненной реальностей, что объясняется также влиянием технологических изменений и роста мощностей мобильных устройств, в том числе смартфонов и планшетов [1, с. 89]. Применение различного рода якорей, например, специальных изображений для отображения виртуального объекта, сильно ограничивает погружение в AR. Однако с постепенным приходом дополненной реальности в веб-приложения предполагается возрастание потребности во все более современных технологиях дополненной реальности.

Дополненная реальность – это разновидность виртуального окружения или виртуальной реальности. VE технологии погружают пользователя в синтетическое окружения, позволяя ему находиться в виртуальном мире. Вместо этого, дополненная реальность подставляет виртуальные окружения в реальный мир. [2, с. 1]. Концепт виртуального окружения касается представления различного класса объектов на экране используемого устройства. Объекты

могут быть различными: от текста до максимально близких к виртуальному описанию реальных предметов [3, с. 1321-1322].

Применение дополненной реальности в веб-приложениях, появилось сравнительно недавно. Использование AR/VR в вебе, открывает новые возможности не только в электронной коммерции, но и в образовании и медицине. Сфера образовательных услуг, является одной из самых перспективных областей использования. Внедрение VE в образовательную область даёт полную вовлеченность в процесс и более интерактивный характер, что положительно скажется на обучаемости [4, с 57]. Получение качественного и современного образования возможно только с применением информационных технологий, причем доступ и их использование должно быть максимально простым и понятным [5, с. 333].

Браузер является самым доступным способом использования AR-функционала для большинства пользователей, поэтому проблема в разработке новых способов взаимодействия с виртуальным окружением в веб-приложениях стоит достаточно остро. Одним из современных алгоритмов обработки дополненной реальности в нативных приложениях является SLAM-алгоритм, первоначально применяющийся в беспилотных автомобилях и роботах для построения карты окружения на основе обработки данных с датчиков и изображений.

Опираясь на вышеизложенное, отметим, что поиск, анализ и разработка наиболее современных алгоритмов обработки AR в веб-приложениях является актуальным направлением.

Как показал анализ научных исследований, проблема разработки и применения современных алгоритмов дополненной реальности в веб приложениях осталась для российских (Ф.Р. Ханбиков, Е.К. Грачева, Л.С. Набокова, Ф.Р. Загидуллина) и зарубежных (X. Qiao, P. Ren, S. Dustdar, L. Liu, H. Ma, J. Chen) ученых малоизученной.

Анализ последних исследований и публикаций.

Поддержку дополненной реальности можно реализовать с помощью marker-based технологии или полностью без маркеров, с помощью алгоритмов компьютерного зрения. В статье «Visual SLAM algorithm and their application for AR, mapping, localization and wayfinding» (Theodorou C., Velisavljevic V., Dyo V., Nonyelu F.), описана реализация AR на базе алгоритма SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), суть которого в том, что устройство постоянно сканирует местность, строит карту и сохраняет её. Процесс SLAM направлен на составление карты среды и определения положения в системе с помощью сигналов с датчиков [6, с. 1].

Рис. 1. Классификация алгоритма SLAM

Внутри устройства хранится геометрия пространства и появляется возможность использовать взаимодействие без AR-маркеров. В работе поясняется, что в зависимости от вида камеры устройства, отличается и реализация алгоритма. Представлена классификация алгоритма в зависимости от системы (рис. 1).

Обзор и применение алгоритма SLAM.

Технология SLAM изначально ориентирована на робототехнику. Алгоритм способен в реальном времени фиксировать текущее положение устройства и запоминать новое окружение. SLAM подразделяется на VSLAM (visual SLAM), VISLAM (visual-inertial SLAM), RGB-D SLAM. Новые требования к дополненной реальности обусловили необходимость использовать новые методы решения проблем. В зависимости от различных датчиков, технологию SLAM можно разделить на VSLAM (визуальный SLAM), VISLAM (визуально-инерционный SLAM), RGB-D SLAM и т.д. [6, с. 2].

Мобильные устройства имеют камеры и различные сенсоры, которые хорошо подходят для VSLAM-технологии. Например, Apple's ARKit и Google's ARCore применяют VSLAM для обнаружения геометрии пространства и последующего отображения виртуальных объектов на поверхностях реального мира. Обычно VSLAM обрабатывает три типа оборудования: монокулярные камеры, стереокамеры и RGB-D камеры [7, с. 3]. Чтобы устройство смогло определить, в каком месте необходимо отображать виртуальный объект, необходимо иметь карту пространства и текущее положение в определенный момент времени.

VSLAM использует камеру и одометрию для определения положения и изучения нового окружения. На вход принимается кадр, определяются на нём необходимые метки, и составляется облако точек в зависимости от текущего расположения. Для извлечения необходимых ключевых меток, можно воспользоваться алгоритмом ORB. ORB-SLAM3 был разработан на основе ORB-SLAM2 и ORB-SLAM исследователями Карлосом Кампо и др. из Университета Сарагосы. Это основанный на оптимизации подход, который позволяет интегрировать визуальную одометрию на основе извлечения характеристик сферы изображения [8, с. 1]. VSLAM Основан на FAST детекторе ключевых точек. Является более быстрой и эффективной альтернативой SIFT. Пример изображения (рис. 2.) – кадр, на котором были найдены необходимые ключевые точки для формирования облака и геометрии пространства. Взят стандартный алгоритм извлечения с помощью библиотеки OpenCV на Python и дескриптора ORB. Изображение предварительно было преобразовано в серый.

Рис. 2. Ключевые точки на кадре

Логика алгоритма SLAM в веб-приложениях.

Для лучшего понимания того, как алгоритм обрабатывает окружение и строит карту, была разработана программа, моделирующая работу алгоритма аналогично в веб-приложениях. Для разработки за основу был взят ORB SLAM, в качестве кодовой базы использовался код Волкова И., на языке программирования Python [9]. Для того чтобы составить облако точек, необходимо искать соответствия ключевых точек текущего кадра с предыдущим. Применен детектор ORB с количеством точек равным 10000. Далее, с потока берутся каждые 10 кадров, создается класс-камера и добавляется в массив. Изображение подвергается даун-семплингу (понижение разрешения с сохранением 2D представления) и происходит поиск ключевых точек.

```
if img_i%10 == 0:

    cam = Camera()
    cam.img = cv2.pyrDown(frame)
    cam.kp, cam.des = detector.detectAndCompute(cam.img, None)
    cam_list.append(cam)
```

Рис. 3. Класс камеры, поиск точек на изображении

Для корректной работы алгоритма, необходимо внести параметры камеры. Так как заранее неизвестно, какие характеристики у используемой веб камеры, были взяты средние значения. Таким образом, ширина сенсора 4.3 мм, высота 3.4 мм, фокусное расстояние 6 мм, угол обзора 90 градусов, разрешение 1280x720, частота кадров 30 к/с. Тип сенсора – КМОП 1.0.мп. Далее, в цикле, между первым и вторым кадром ищутся совпадения по ключевым точкам, высчитывается центр текущего кадра и фокусное расстояние в пикселях с последующим заполнением матрицы параметров камеры.

```
# Восстанавливаем движение между парой соседних кадров
cy, cx = (x / 2 for x in cam_list[0].img.shape[:-1]) # Центр изображения, он же principal point
# Фокусное расстояние в пикселях (прямоугольный случай)
fx = FOCAL_EQ * cam_list[0].img.shape[1] / W
fy = FOCAL_EQ * cam_list[0].img.shape[0] / H

# Матрица параметров камеры
K = np.array(((fx, 0, cx),
              (0, fy, cy),
              (0, 0, 1)), dtype=np.float32)

cam_list[0].T = np.identity(4, dtype=np.float32)
cam_list[0].P = np.dot(K, np.array(((1, 0, 0, 0),
                                    (0, 1, 0, 0),
                                    (0, 0, 1, 0)), dtype=np.float32))
```

Рис. 4. Заполнение параметров виртуальной камеры для текущего кадра

Далее, составляется облако точек. Высчитывается положение камеры для двух кадров, выполняется триангуляция точек и высчитывается отношение расстояний между ними, вы-

числяется матрица проекции с новым вектором и повторяется триангуляция. Для демонстрации, возьмем один кадр из потока (рис. 5) и следующий за ним.

Рис. 5. Кадр из потока

Согласно алгоритму, для текущего кадра и следующего ищутся ключевые точки и сопоставляются друг с другом (рис. 6.).

Рис. 6. Результат сопоставления точек текущего кадра и следующего

На основании сопоставленных точек, формируется облако (рис.7). Если посмотреть на результат ниже, можно разглядеть формы объектов из видео потока.

Рис. 7. Облако точек

Заключение.

Современные веб-приложения с дополненной реальностью в основе своей используют две основные технологии: маркерную и без-маркерную. Маркерная технология позволяет привязаться к определенному изображению, например QR-коду, определенной текстуре или другому якорю, который определит разработчик и отрисовать в этой области виртуальный объект. Это решение сильно ограничивает взаимодействие с виртуальным окружением, например, нет возможности передвинуть виртуальный объект не затрагивая маркер. В то время как безмаркерная технология, в основу которой входит модернизированный SLAM-алгоритм, описанный в статье, позволяет манипулировать окружением. Но у этой технологии есть некоторые недостатки: сильная зависимость от ресурсов устройства и плавность движения устройства. При сильной тряске камерой 3D-объекта может пропасть. Таким образом, применение одного или другого решения зависит от контекста использования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванова А.В. Технологии виртуальной и дополненной реальности: возможности и препятствия применения // Стратегические решения и риск-менеджмент. 2018. №3. С. 88-107. DOI: 10.17747/2078-8886-2018-3-88-107.
2. Azuma R.T. A Survey of Augmented Reality // Presence: Teleoperators and Virtual Environments. 1997. Vol. 6. No. 4. pp. 355-385.
3. Milgram, P., Kishino F. A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays // IEICE Transactions on Information and Systems. 1994. Vol 77. pp. 1321-1329.
4. Коннова З.И., Семенова Г.В., Технологии дополненной и виртуальной реальностей: инновации в обучении иностранным языкам в вузе // Научный результат. Педагогика и психология образования. 2021. №3. С. 55-69.

5. Таран В.Н. Применение дополненной реальности в обучении // Проблемы современного педагогического образования. 2018. № 60-2. С. 333-337.
6. Barros M. A Comprehensive Survey of Visual SLAM Algorithms / M. Barros, Y. Moline, F. Carrel, M. Maugan, G. Corre // Robotics. 2022. Vol 11. 24 p. DOI: 10.3390/robotics11010024.
7. Servières M. Visual and Visual-Inertial SLAM: State of the Art, Classification, and Experimental Benchmarking / M. Servières, V. Renaudin, A. Dupuis, N. Antigny // Journal of Sensors. 2021. 26 p. DOI: 10.1155/2021/2054828.
8. Gimenez A., Casado D. ORB-SLAM3 Monocular Testing and Future Ideas URL: <https://hilti-challenge.com/submissions/ORB-SLAM3 Mono Testing – Andreu Gimenez and Daniel Casado/report> (дата обращения 29.04.2024).
9. Matchmover. URL: <https://github.com/volkovcoppermine/Matchmover> (дата обращения 29.04.2024).

© Козлов Н.С., 2024.